

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUZA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

31. **Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
32. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
33. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
34. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
35. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
36. **Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
37. **Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
38. **Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
39. **Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
40. **Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 618.3, 616.005

Муминов Абдухалим Абдувакилович
Самаркандский Государственный Медицинский
Университет
Самарканд, Узбекистан.
Матлубов Мансур Муратович
Самаркандский Государственный Медицинский
Университет
Самарканд, Узбекистан
Хамдамова Элеонора Гафаровна
Самаркандский Государственный Медицинский
Университет
Самарканд, Узбекистан

ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

For citation: Muminov Abduhalim Abduvakilovich, Matlubov Mansur Muratovich, Hamdamova Eleonora Gafarovna, Choice of anesthesia method for caesarean section in women with mitral stenose, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 173-183

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8318055>

АННОТАЦИЯ

Наиболее остро эта проблема стоит у беременных, сердечно-сосудистая патология у которых является одной из главных причин материнской смертности. В тоже время по мнению большинства акушер-гинекологов 80-90% беременных с митральным стенозом (МС) имеют компенсированное кровообращение. Особенно высока летальность беременных, рожениц и родильниц, страдающих МС, достигающая 5%. Летальность беременных увеличивается до 17% при появлении мерцательной аритмии. В связи с этим именно данный контингент беременных с МС требует индивидуального подхода к выбору способа обезболивания, надежно обеспечивающего безопасность родоразрешения.

С целью объективной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы к моменту предполагаемого родоразрешения (прерывания беременности) больных с МС различной степени выраженности нами изучено состояние гемодинамики у 68 пациентов в возрасте от 20 до 28 лет при сроках гестации от 12-18 до 36-38 недель. Параллельно у того же контингента женщин исследовали функциональное состояния плодово-маточно-плацентарного кровотока (ПМПК), используя для этого метод доплерометрии. центральную гемодинамику изучали методом эхокардиографии.

Ключевые слова: беременность, митральный стеноз, коронарные резервы, кесарево сечение, спинальная анестезия, варианты эпидуральной анестезии,

Muminov Abduhalim Abduvakilovich
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Matlubov Mansur Muratovich
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston
Hamdamova Eleonora Gafarovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarqand, O'zbekiston

MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZIOLOGIK QO'LLANMANI TANLASH

ANNOTATSIIYA

Yurak-qon tomir patologiyasi onalar o'limining asosiy sabablaridan biri bo'lgan dolzarb muammolardan biridir. Shu bilan birga, ko'pchilik akusher-ginekologlarning fikriga ko'ra, mitral stenoz (MS) bo'lgan homilador ayollarning 80-90 foizida qon aylanishi kompensatsiyalangan buladi. MS bilan og'riqan homilador ayollar va tug'ish davridagi ayollarning o'limi ayniqsa yuqori bo'lib 5% ga etadi. Homilador ayollarning o'lim darajasi hilpillovchi aritmiya paydo bo'lishi bilan 17% gacha oshadi. Shuning uchun MS bilan kasallangan homilador ayollarning ushbu kontingenti tug'ilish xavfsizligini ishonchli ta'minlaydigan anesteziya usulini tanlashda alohida yondashuvni talab qiladi.

Har xil og'irlikdagi MS bilan og'riqan bemorlarni tavsiya etilgan tug'ilish (abort) vaqtidagi yurak-qon tomir tizimining funksional holatini ob'ektiv baholash uchun biz 20 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan homiladorlik davrining 12-18 dan 36-38 haftagacha 68 nafar bemorning gemodinamik holati o'rganildi. Bunga parallel ravishda, Dopplerometriya usulidan foydalangan holda, xuddi shu ayollar kontingentida bachadon-yuldosh-homila qon oqimining funksional holati o'rganildi. Exokardiyografiya yordamida markaziy gemodinamika ko'rsatgichlari o'rganildi.

Kalit suzlari: mitral stenoz, koronar zaxira, kesar- kesish, spinal anesteziya, epidural anesteziya variantlari

Muminov Abdukhalim Abdvakilovich

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

Matlubov Mansur Muratovich

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

Khamdamova Eleonora Gafarovna

Samarkand State Medical University

Samarkand, Uzbekistan

CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE

ABSTRACT

This problem is most acute in pregnant women, in whom cardiovascular pathology is one of the main causes of maternal mortality. At the same time, according to the majority of obstetricians and gynecologists, 80-90% of pregnant women with MS have compensated circulation. The mortality rate of pregnant, parturient, and puerperant women with mitral stenosis (MS) is particularly high, reaching 5%. Pregnant lethality increases by up to 17% in cases of atrial fibrillation development. Therefore, this particular contingent of pregnant women with MS requires an individual approach to the choice of anesthesia method, reliably ensuring safe delivery.

To objectively estimate the functional state of the cardiovascular system in 68 patients aged 20–28 years at gestational periods of 12-18 to 36-38 weeks, we studied the hemodynamic state by the time of labor delivery (termination of pregnancy) in patients with MS of varying severity. In parallel, the functional state of fetal-utero-placental blood flow (FUPBF) was studied in the same population of women using Doppler ultrasonography.

Keywords: pregnancy, mitral stenosis, coronary reserves, cesarean section, spinal anesthesia, epidural anesthesia options.

Актуальность. Анестезиологическое обеспечение акушерских операций пациентов с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы относится к одной из наиболее трудных и далеко не полностью решённых вопросов современной анестезиологии.

Частота обнаружения болезней сердца у беременных, по данным различных авторов, колеблется от 0,4% до 10% [5,6,8,12,13,24,28,30], а по данным Р.Д. Курбанова [7] в Республике Узбекистан достигает 7%. Это прежде всего врожденные и приобретенные пороки сердца, миокардиты и ревмокардиты, аритмии, перенесенные операции на сердце, что при определенных ситуациях делают беременность нежелательной, а порой абсолютно противопоказанной.

Тенденцией последних лет является увеличение числа беременных и рожениц, страдающих ССЗ, что связано с рядом причин: ранней диагностикой заболеваний сердца, расширением показаний к сохранению беременности, увеличением группы женщин, оперированных на сердце, и числа серьезно больных женщин, которые либо сами, либо с разрешения врачей решают сохранить беременность, будучи уверенными в успехе медицинской науки и практики.

Наиболее остро эта проблема стоит у беременных, сердечно-сосудистая патология у которых является одной из главных причин материнской смертности [7,12,21,27]. Особенно высока летальность беременных, рожениц и родильниц, страдающих митральным стенозом (МС), достигающая 5%. [5,7,12,13]. Летальность беременных увеличивается до 17% при появлении мерцательной аритмии [1,5,12,13,30]. В тоже время по мнению большинства акушер-гинекологов 80-90% беременных с МС имеют компенсированное кровообращение. Такие женщины сравнительно легко переносят беременность и только у 10-20% из них беременность протекает с прогрессированием сердечно-сосудистой недостаточности. [1,3,9,17,22,23]. В связи с этим именно данный контингент беременных с МС требует

индивидуального подхода к выбору способа обезболивания, надежно обеспечивающего безопасность родоразрешения.

Выбор метода родоразрешения у больных с площадью митрального клапана менее 2см², как правило, решается в пользу кесарева сечения. [5,8,15,16,30]. Наиболее часто у этого контингента женщин используют общую многокомпонентную анестезию ОМА с ИВЛ и гораздо реже центральные нейроаксиальные блокады ЦНБ в связи с реальной опасностью грубых гемодинамических нарушений [14,15,25,26,30,20]. В тоже время существуют методики, позволяющие без ущерба для качества ЦНБ снизить общепринятые концентрации местноанестезирующих препаратов [13,20], что значительно расширяет возможности эпидуральной анестезии (ЭА) применительно к больным с низкими коронарными резервами. Целесообразность использования спинальной анестезии (СА) у беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой, в том числе и с МС на сегодняшний день также до конца не изучена. В тоже время выбор компонентов и методов анестезии у данной категории больных не может быть случайным, должен зависеть в первую очередь от степени выраженности МС, функционального состояния сердечно-сосудистой системы к моменту родоразрешения, сохранности КР, быть максимально безопасным и оказывать минимальное влияние на основные системы жизнеобеспечения и прежде всего на гемодинамику.

Отечественное здравоохранение поэтапно осуществляет все меры, направленные на улучшение результатов лечения беременных с пороками сердца за счет внедрения современных методов диагностики и в том числе и разработке концепции адекватной кардиозащитной стратегии. Это предусмотрено стратегией действий по пяти приоритетным направлениям Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

Цель работы: Ознакомить врачей анестезиологов-реаниматологов, работающих в родовспомогательных учреждениях с мерами по обеспечению безопасности абдоминального родоразрешения у больных с митральным

стенозом различной степени выраженности путем усовершенствования вариантов анестезиологической защиты и дифференцированного их использования.

Материалы и методы исследования: Были проведены клинические наблюдения, анализ протоколов анестезий, карт послеоперационного наблюдения, а также комплекс клинико-функционально-биохимических исследований у беременных с МС различной степенью выраженности. Клинические наблюдения охватывают 124 женщины в возрасте от 23 до 28 лет при сроках гестации от 12 до 37 недель, находившихся на лечении в АО РСНПМЦ Акушерства и гинекологии (г. Ташкент), в родильном комплексе I клиники СамГосМУ (г. Самарканд) и Республиканском перинатальном центре (г. Ташкент).

Согласно классификации, А. Н. Окорокова [11] все наблюдаемые нами больные с МС разделены на 4 группы: незначительный МС площадью-2,9см² (I группа), умеренно выраженный -2,9-2,0см² (II группа), выраженный - 1,9-1,1см² (III группа), критический - 1см² (IV группа).

Помимо основной патологии у всех беременных имели место достаточно серьёзные экстрагенитальные заболевания и акушерская патология. При этом у 60-70% женщин регистрировали 2-3 и более экстрагенитальных заболевания одновременно. Вышеизложенное позволяет отнести этот контингент беременных к группе «высокого риска» и требует строго индивидуального подхода к каждой конкретной клинической ситуации как в плане сроков и методов родоразрешения, так и в выборе способа анестезии.

С целью объективной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы к моменту предполагаемого родоразрешения (прерывания беременности) больных с МС различной степенью выраженности нами изучено состояние гемодинамики у 68 пациентов в возрасте от 20 до 28 лет при сроках гестации от 12-18 до 36-38 недель. Параллельно у того же контингента женщин исследовали функциональное состояние плодово-маточно-плацентарного кровотока (ПМПК), используя для этого метод доплерометрии, центральную гемодинамику изучали методом эхокардиографии.

На основании полученных данных, а также дополнительных исследований, включающих функциональные нагрузочные пробы и факторы, характеризующие течение беременности, нами разработана шкала дородовой оценки степени сохранности коронарных резервов и интегральная система прогностических факторов риска анестезиологических осложнений, позволяющих заблаговременно планировать наиболее рациональный способ обезболивания, определить акушерскую тактику, направленность преродовой медикаментозной подготовки, исключить возможные тактические ошибки, обеспечивая тем самым безопасность родоразрешения.

Выбор способа обезболивания осуществляли индивидуально с учетом степени выраженности МС, функционального состояния сердечно-сосудистой системы к моменту родоразрешения, степени сохранности КР, сроков гестации. Пациентам с критической формой МС было предложено прерывание беременности по жизненным показаниям с последующей хирургической коррекцией порока. Способ прерывания беременности и его анестезиологическое обеспечение в данной работе не рассматривались.

Показанием к абдоминальному родоразрешению у пациенток с МС площадью <2,9см² считали срок гестации 36-38 недель, отказ женщины от родоразрешения через естественные родовые пути, отхождение вод, начало родовой деятельности. Методом выбора обезболивания при этих условиях считали СА и ЭА.

У женщин с площадью МС 2,9-2 см², сниженными КР, прогрессирующим ухудшением функционального состояния сердечно-сосудистой системы (тахикардия, артериальная гипертензия, одышка, сниженные разовая и минутная производительности сердца) кесарево сечение проводили в срок гестации 35-36 недель. Оптимальным вариантом обезболивания считали сбалансированную ЭА сниженными концентрациями бупивакаина. Однако с целью объективной оценки безопасности других вариантов ЦНБ использовали также традиционные способы СА и ЭА.

У беременных с площадью МС -1,9-1,1 см², резко сниженными КР, прогрессирующим ухудшением общего состояния и функционального состояния сердечно-сосудистой системы кесарево сечение проводили в сроки гестации 33-35 недель. Методом выбора считали ОКСА на основе эпидуральной блокады сниженными концентрациями бупивакаина. В группу сравнения включены пациенты, оперированные в условиях традиционного варианта ОМА.

Методика спинальной анестезии: Всем больным вне зависимости от степени сохранности КР в премедикацию включили димедрол (0,2-мг/кг) и дексаметазон (0,07мг/кг), которые вводили внутривенно на операционном столе. Люмбальная пункция выполнялась, а уровне VL₂-VL₄ с последующим введением 7,5-12 мг 0,5% гипербарического раствора бупивакаина. Операционному столу придавали положение Фовлера в 15-20 градусов. Операцию начинали через 3-8 минут с появлением всех клинических признаков полного сегментарного сенсорного-моторного блока. В качестве гипнотического компонента использовали сибазон (0,07-0,15мг/кг), который вводили после пережатия пуповины.

С целью профилактики развития синдрома внутрибрюшной гипертензии, в период до извлечения плода роженицам придавали «левоматочное положение» с углом наклона в 15-20 градусов. Инфузионная программа базировалась преимущественно на введении кристаллоидов в объеме 8-10мл/кг/час.

Методы эпидуральной анестезии: Пункцию-катетеризацию эпидурального пространства (ЭП) проводили на уровне VL₂-VL₄ с проведением катетера в краниальном направлении на 4-5 см. После введения «тест дозы» и отсутствия признаков СА фракционно вводили основную дозу 75-150 мг 0,5% раствора бупивакаина. Операцию начинали через 15-20 минут с появлением признаков полноценной сегментарной сенсорно-моторной блокады (хирургическая стадия ЭА). В качестве гипнотического компонента использовали сибазон (0,07-0,15 мг/кг), который вводили фракционно-внутривенно после пережатия пуповины. Эпидуральный катетер применялся для послеоперационной аналгезии, используя для этого 0,25% раствор бупивакаина.

Методика эпидуральной анестезии сниженными концентрациями местоанестезирующих препаратов в сочетании с превентивной аналгезии: в основу метода положены комплексные электрофизиологические исследования, [16] позволяющие считать, что эпидуральная анестезия 0,375%-20 мл раствором бупивакаина в сочетании с фентанилом (1,4мкг/кг) обеспечивает высокоэффективную антиноцептивную защиту на соответствующем сегментарном уровне, в связи с чем может быть использована для анестезиологического обеспечения абдоминального родоразрешения у пациентов высокого риска

После премедикации димедролом (0,2мг/кг) и дексаметазоном (0,07мг/кг) и внутривенного введения парацетамола в положении на левом боку на уровне VL₂-VL₄ проводили пунктиро-катетеризацию ЭП. Катетер проводили в краниальном направлении на 4-5 см и осторожно переворачивали больных на спину, придавая им «левоматочное положение» в 15-20 °, которое сохраняли до извлечения плода. После «тест-дозы» (2 мг 0,5% бупивакаина) при отсутствии клинических признаков спинальной блокады фракционно вводили основную дозу -16-20 мг 0,375% бупивакаина в сочетании с 1,4 мкг/кг фентанила. Оперативное вмешательство начинали с появлением клинических признаков хирургической стадии ЭА. Седацию осуществляли сибазоном, который использовали в дозировке 0,07-0,15 мг/кг и применяли только после извлечения плода. В тех отдельных наблюдениях, когда на этапе извлечения плода больные предъявляли жалобы на неприятные или незначительные болевые ощущения анестезию углубляли дополнительными внутривенным введением кетамина в дозировке не более 0,7мг/кг. Интраоперационную кровопотерю определяли гравиметрическим методом, возмещали своевременно и в полном объеме, преимущественно растворами ГЭК. Послеоперационную аналгезию осуществляли путем эпидурального введения 0,25% бупивакаина с интервалами в 4-8 часов.

Методика общей комбинированной сбалансированной анестезии: После внутримышечного введения димедрола (0,2мг/кг), дексаметазона (4-8 мг) и внутривенного введения 100 мл 1% парацетамола на уровне L₁- L₄ проводили пункцию катетеризацию ЭП с проведением катетера в краниальном направлении на 4-5 см. После «тест дозы» и отсутствия клинических признаков спинальной анестезии фракционно вводили основную дозу -16-18 мг 0,25% бупивакаина в сочетании с 1,4мкг/кг фентанила. С появлением первых признаков сегментарной сенсорно-моторной блокады проводили индукцию в наркоз (кетамин 1-1,5 мг/кг), прекураризацию (1 мг ардуан), дитилин (2мг/кг), интубировали трахею. Перед интубацией голосовую щель обрабатывали 10% аэрозолем лидокаина, внутривенно вводили 1,4мкг/кг фентанила. ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции проводили закисно-кислородной смесью (2:1); тотальную кураризацию достигали ардуаном или панкурониумом. Экстубацию трахеи проводили только после полного восстановления рефлекторно-мышечной активности, сознания, адекватного самостоятельного дыхания, на фоне стабильной гемодинамики и полностью возмещенной кровопотери. Медикаментозную декураризацию не использовали, отдавая предпочтение спонтанной. Методика послеоперационного обезболивания не отличалась от описанной в предыдущем разделе.

Методика общей многокомпонентной анестезии с ИВЛ: Из всего многообразия вариантов ОМА с ИВЛ мы выбирали наиболее часто используемый вариант в оперативном акушерстве применительно к беременным с недостаточностью кровообращения. Премедикация димедролом (0,2-0,3 мг/кг) и дексаметазоном (4-8 мг); сердечные гликозиды использовались по показаниям. Индукцию в наркоз осуществляли кетамин (1,0-1,5 мг/кг) и фентанилом (100 - 200 мкг). После прекураризации ардуаном или панкурониумом (1,5-2,0 мг/кг) вводили дитилин (1,5-2,0мг/кг), а с появлением клинических признаков тотальной кураризации интубировали трахею и переводили больных на ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции. Поддержание анестезии до извлечения плода осуществляли закисно-кислородной смесью с соотношения (2:1; 1:1). Непосредственно после извлечения плода и пережатия пуповины анестезию углубляли путем введения фентанила (доза насыщения 3мкг/кг: доза подержания 5мкг/кг/час) и сибазоном (0,14 мг/кг через каждые 45-60 минут). Продолжали ингаляцию ингаляцией закиси азота и кислорода 50% (1:1). При отсутствии N₂O использовали рекофол или пофол (2,0-2,5 мг/кг/час), исключая при этом бензодеазипины.

Экстубацию трахеи осуществляли только после полного восстановления рефлекторно-мышечной активности, сознания, адекватного самостоятельного дыхания при стабильных гемодинамических показателях. Темп инфузионно-трансфузионной терапии ограничивали, однако

интраоперационную кровопотерю возмещали полностью преимущественно препаратами ГЭК. Предпочтение отдавали спонтанной декураризации. Послеоперационную аналгезию проводили традиционным способом (наркотические и ненаркотические анальгетики).

Вне зависимости от способа обезболивания всех прооперированных больных переводили в отделение реанимации, где проводили соответствующую посиндромную терапию и круглосуточный мониторинг за основными системами жизнеобеспечения.

Продолжительность оперативных вмешательств составила от 30 до 60 минут. Для оценки эффективности анестезии использовали общепринятые клинические признаки, а также данные электрофизиологических и биохимических методов исследования, отражающих функциональное состояние основных систем жизнеобеспечения. Центральную гемодинамику изучали методом эхокардиографии, с помощью ACCUVIXQX (Япония), PHILIPS ENVISOR CHD (Голландия), фирмы Mindray (Китай) и с помощью аппарата Тритон (Россия). Функции внешнего дыхания оценивались методом волнометрии и показателями SpO₂. Периферическое кровообращение оценивали по минутному диурезу. О функциональном состоянии вегетативной, симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системах судили по индексу напряжения (ИН), используя для этого математический анализ сердечного ритма; уровню суммарного кортизола плазмы крови (радиоиммунный метод), скорости экскреции норадrenalина с мочой (флюорометрический метод). При оценке исходного функционального состояния кардиореспираторной системы помимо центральной гемодинамики и функции внешнего дыхания использовали 6 минутную шаговую и нитроглицериновую пробы с задержкой дыхания. Все числовые величины полученные, при исследовании обработаны статистически при помощи программы Microsoft Excel.

Результаты исследования и их обсуждение: **Функциональное состояние системы кровообращения матери и плода к моменту родоразрешения (прерывания беременности).** В зависимости от степени выраженности МС и срока гестации к моменту предполагаемого родоразрешения (прерывания беременности) все пациенты разделены на IV группы (по 17 наблюдений в каждой). I-ю группу составили пациенты с «незначительным» МС > 2,9 см²; II-ю – «умеренно выраженным» МС -2,9-2,0 см²; в III-ю группу вошли женщины с «выраженным» МС 1,9-1,1 см²; в IV-ю группу с «критическим» МС<1,0 см². Исследования проводили при следующих сроках гестации: в I-й группе -36-38 недель. Во 2-й -34-36 недель, в 3-й -32-34 недели, в 4-й -12-14 недель. Сведения о функциональном состоянии гемодинамики больных с МС представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Некоторые показатели центральной гемодинамики у беременных с митральным стенозом к моменту родоразрешения прерывания беременности

Изучаемые показатели	Исследуемые группы, сроки гестации			
	Незначительный МС (36-38 недель) n=17	Умеренно выраженный МС (34-36 недели) n=17	Выраженный МС (32-34 недели) n=17	Критический МС (12-18 недели) n=17
ЧСС, уд. в. мин	92,5+-2,6	99,7+-2,3Δ*	113,9+-3,9Δ□	98,4+-1,6□
СДД, мм. рт. ст	80,4+-3,3	84,1+-2,2Δ*	82,3+-2,1Δ□	82,7+-3,1□
УИ, л/м ² /мин	33,7+-2,8	26,7+-1,7Δ*	17,4+-1,6Δ□	22,6+-1,5□
СИ, л/м ² /мин	3,08+-0,06	2,58+-0,04Δ*	1,92+-0,08Δ□	2,2+-0,08□
ОПСС, динкс.5хсм	1365,4+-48,6	1754+-52,7Δ*	2021,7+-2,1Δ□	1875+-87,6□
КФР	0,88+-0,03	0,71+-0,08Δ*	0,64+-0,02Δ□	0,61+-0,04□

Некоторые показатели центральной гемодинамики у беременных с митральным стенозом к моменту родоразрешения прерывания беременности

Рисунок 1.

Некоторые показатели центральной гемодинамики у беременных с митральным стенозом к моменту родоразрешения прерывания беременности

Риснок 2.

Как видно из таблицы 1, рис.1 у пациенток I-ой группы при сроках гестации 36-38 недель регистрировали вполне удовлетворительное состояние центральной гемодинамики, укладывающейся в нормодинамический режим кровообращения. Совершенно иную картину перед предстоящим родоразрешением наблюдали у беременных II-ой III-ей групп (см таб.1). У беременных II-ой группы регистрировали умеренно выраженную гемодинамическую недостаточность в виде выраженной тахикардии, снижении разовой и минутной производительности сердца. Вышеназванные параметры в значительной степени отличались от таковых у беременных I-ой исследуемой группы, несмотря на меньшие сроки гестации. В целом состояние центральной гемодинамики накладывались в гиподинамический

режим кровообращения, СН I-й ст (2-3 фк по NYHA). Осознавая факт дальнейшего прогрессирования СН по мере увеличения сроков гестации следует задуматься о целесообразности дальнейшего прологирования беременности и её досрочном родоразрешении путём кесарева сечения.

У женщин IV группы с «критической» формой МС уже при сроках гестации 12-16 недель наблюдали выраженную тахикардию, предельно низкие показатели разовой и минутной производительности сердца, что характеризуют гиподинамический режим кровообращения и СН IIА ст (3-4 ФК по NYHA). Вышеприведенные патологические изменения позволяет рекомендовать немедленное прерывания беременности с последующей кардиохирургической коррекции порока.

Некоторые показатели центральной гемодинамики у беременных с митральным стенозом к моменту родоразрешения прерывания беременности

Рисунок 3

Сведения о функциональном состоянии плодово-маточно-плацентарного кровотока у беременных с МС различной степени выраженности к моменту родоразрешения с прерывания беременности представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Некоторые показатели маточно-плацентарного-плодового кровотока у беременных с митральным стенозом к моменту родоразрешения прерывания беременности

Исследуемые показатели	Исследуемые группы
------------------------	--------------------

	Незначительный МС (36-38 недель) n=21	Умеренно выраженный МС (34-36 недели) n=21	Выраженный МС (32-34 недели) n=21	Критический МС (12-18 недели) n=17
Левая маточная артерия (ИР)	0,61±0,012	0,8±0,013Δ*	0,91±0,012Δ□	-
Правая маточная артерия (ИР)	0,62±0,014	0,78±0,011Δ*	0,9±0,01Δ□	-
Артерия пуповины (ИР)	0,59±0,013	0,74±0,012Δ*	0,86±0,011Δ□	-
Средняя мозговая артерия (СДО)	9,6±0,014	13,7±0,012Δ*	17,4±0,03Δ□	-

Примечание: ®-достоверность различий (P<0,05) между 1-ой и 2-ой группами; Δ- достоверность различий (P<0,05) между 2-ой и 3-ой группами; □- достоверность различий (P<0,05) между 1-ой и 3-ой группами; □-достоверность различий (P<0,05) между 1-ой и 4-ой группами;

Исследования проводили у того же контингента женщин, у которых изучали функциональные состояние гемодинамики. Изучали индекс резистентности (ИР) левой и правой маточной артерии, артерии пуповины. Исследовали также СДО в среднемозговой артерии плода.

Установлено, что у женщин с «незначительным» МС при сроках гестации в 36-38 недель показатели, характеризующие ПМПК соответствуют таковым у практически здоровых беременных в те же сроки гестации. По мере увеличения выраженности МС регистрировали снижение диастолического кровотока вследствие повышения резистентности в ПМПК. Степень нарушений ПМПК напрямую зависела от выраженности гемодинамических нарушений матери, вне зависимости от сроков гестации. Так у пациентов с «выраженной» формой МС при сроках гестации в 32-34 недели констатировали прогрессирующие ухудшение МППК, ставящее под сомнение дальнейшее протонирование беременности в связи с выраженной фетоплацентарной недостаточностью.

Критерии сохранности коронарных резервов применительно больных с МС С целью определения оптимальной анестезиологической тактики и направленности предродовой медикаментозной подготовки нами предложены многофакторные критерии сохранности резервных возможностей сердечно-сосудистой системы (см. таб. 3).

Исследована диагностическая значимость следующих факторов ЧД, ЧСС, АД, SpO₂, параметров центральной гемодинамики-УОС, УИ, МОС, СИ, ОПСС, МЛЖ, КфР и ФВ; результаты функциональных проб; степень выраженности сердечной недостаточности. Полученные данные обработаны с помощью неоднородной последовательной процедуры распознавания патологических процессов. Был произведен подбор информативных признаков и их ранжирования с помощью меры информативности Кульбака, согласно модели конструктивной логики [18,19]. Для отобранных признаков были рассчитаны

диагностические коэффициенты - баллы. При использовании метода производили суммирование баллов до достижения порогов: нормальная сохранность КР - 6-9 баллов; снижение баллов до 10-17 указывает на значительное снижение КР; высокого (18-24 балла) обозначающего резкое снижение КР и критического (25-30 баллов), свидетельствующего об отсутствии резервов.

Полученная информация позволяет индивидуально определить степень сохранности КР для пациентов с МС, а следовательно, определить операционно-анестезиологическую тактику, необходимость и направленность предродовой медикаментозной подготовки в каждой конкретной клинической ситуации.

Естественно, что такой контингент беременных требует индивидуального подхода к анестезиологическому пособию, главным требованием к которому является обеспечение безопасности родоразрешения, гемодинамическая стабильность в течении всего предоперационного и ближайшего послеоперационного периода. Для успешного выполнения этих требований важное значение имеет дородовая прогностическая оценка степени риска возможных осложнений.

Учитывая вышеизложенное, нами предложена система многофакторного прогнозирования развития осложнений во время анестезии при абдоминальном родоразрешении применительно пациентов с МС. В качестве прототипа использовали «Систему многофакторного прогнозирования развития синдрома низкого сердечного выброса в кардиологии» [2].

У 106 беременных с МС в возрасте от 17 до 32 лет при сроках гестации от 12 до 38 недель была изучена диагностическая и прогностическая значимость следующих факторов: возраст, срок гестации, степень выраженности МС, акушерская и экстрагенитальная патология, сердечная недостаточность ФК II-IV степени (по NYHA), дополнительные факторы, определяющие функциональные состояние сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия, мерцательная аритмия, рестеноз митрального отверстия, активация ревматического процесса), параметры центральной гемодинамики (УО, УИ, МОС, СИ, КфР, ОПСС), результаты функциональных проб (проба Штанге, 6 минутная шаговая проба), артериальное давление, ЧСС и SpO₂. Использовали также результаты оценки степени сохранности коронарных резервов, представленных в разделе в таблице 3.

Таблица 3.

Многофакторные критерии сохранности коронарных резервов для беременных с митральным стенозом	
Наиболее информативные признаки	Прогностический балл
Степень выраженности	
I-ая – незначительная (>2,9 см ²)	0,5
II-ая - умеренно выраженная (2,9-2,0 см ²)	1
III-я - выраженная (1,9-1,1 см ²)	3
IV-ая - критическая (<1 см ²)	5
Сердечный индекс, л/м²/мин	
2,8-2,5 л/м ² /мин	1
2,4-2,0 л/м ² /мин	2
<2,0 л/м ² /мин	5
Фракция выброса	
60,0-55,0	1
54,0-50,0	2
<50,0	5
Проба с задержкой дыхания, в секундах	

30,0-20,0 секунд	1
19,0-10,0 секунд	2
<10,0 секунд	3
Выполнение невозможно	5
Проба с нитроглицерином (согласно изменениям ИМЛЖ)	
ИМЛЖ возрастает	1
ИМЛЖ остается без динамики	2
ИМЛЖ снижается	5
6 минутная шаговая проба, в метрах	
301-400-метр	1
300-250-метр	2
249-150-метр	4
Выполнение невозможно из-за тяжести общего состояния	5

Примечание: Максимальное количество баллов – 30. Коронарные резервы сохранены – 6-9 баллов; снижены – 10-17 баллов; резко снижены – 18-24 балла; отсутствуют – 25-30 баллов

Полученные данные обработаны с помощью неоднородной последовательной процедуры распознавания патологических процессов [18]. Был произведен подбор информативных признаков и их ранжирование с помощью меры информативности Кульбака, согласно модели конструктивной логики [19].

Из всех признаков наиболее информативными оказались факторы риска в представленных в таблице 3 и 4. С целью повышения надежности распознавания риска, каждому диагностическому признаку присвоен количественный

коэффициент в баллах, суммирование которых и определяет степень риска анестезиологических осложнений. При использовании метода проводили суммирование баллов до достижения порогов: низкого (12-19 баллов), означающего минимальную степень риска осложнений; среднюю (20-35 баллов) свидетельствующую о довольно высокой вероятности осложнений; высокую (36-49 баллов) и очень высокую (более 50 баллов) – обозначающих высокую вероятность или неизбежность интра-и послеоперационных осложнений (см. табл. 4).

Таблица 4

Прогностический вес факторов риска исходного состояния

Факторы риска	Прогностический вес факторов (в баллах)
Степень выраженности МС	
I-ая- (>2,9см ²) незначительная	1
II-ая-(2,9-2,0см ²) умеренно выраженная	2
III-ая-(1,9-1,1см ²) выраженная	4
IV-ая-(<см ²) критическая	5
Течение беременности	
Неосложнённое	1
Преэклампсия легкой/ тяжёлой степени	2,5
Многоплодная беременность	3
легкой тяжёлой степени ФПН	3/1
Экстрагенитальная патология	
Анемия легкой/ тяжёлой степени	1/3
Артериальная гипертензия	2
Сахарный диабет	2
Бронхолёгочные заболевания	2
Почечно-печёночная патология	2
Варикозная болезнь	2
Заболевания ЦНС	2
Степен СН (NYHA)	
ФК- I	1
ФК -II	2
ФК -III	4
ФК- IV	5
Сердечный индекс (СИ) в л/м²/мин	
2,8 л/м ² /мин	1
2,4-2,0 л/м ² /мин	3
<2,0 л/м ² /мин	5
Факторы определяющие функциональное состояние сердечно-сосудистой системы	
Симптомы лёгочной гипертензии	4
Мерцательная аритмия	5
Прогрессирование СН	3
Рестеноз атриовентрикулярного отверстия	4
Активация ревматического процесса	3
Результаты функциональных проб	
Резервы сохранены	0
Резервы снижены	2
Резервы резко снижены	4
Отсутствует	5
Сохранность коронарных резервов	

Сохранены	0
Снижены	2
Резко снижены	4
Отсутствует	5

Всего 108 баллов. Степень риска исходного состояния: 12-19 - баллов низкая риск, 20-35-баллов средняя риск; 36-49-баллов высокая риск; 50- баллов и более очень высокая риск

Другими словами, была произведена замена группы диагностических параметров на один интегральный показатель высокой информативности. Предложенная система определения индивидуального прогностического показателя позволяет сформировать алгоритмы анестезиологической тактики в зависимости от степени выраженности риска анестезиологических осложнений. Предложенная нами система определения индивидуального прогностического показателя операционно-анестезиологического риска позволила сформулировать наиболее рациональную анестезиологическую тактику и определить наиболее безопасный вариант анестезиологического пособия для каждой конкретной клинической ситуации.

Так, при минимальной степени риска (12-19 баллов) и полной сохранности коронарных резервов при абдоминальном родоразрешении можно использовать как СА, так и ЭА в классических вариантах. Как правило под эту категорию попадают беременные с незначительным МС ($МО > 2,9 \text{ см}^2$).

При средней степени вероятности развития анестезиологических осложнений (20-35 баллов) от классических вариантов ЭА и тем более СА следует отказаться в пользу сбалансированной ЭА сниженными концентрациями местных анестетиков.

При высокой (36-49 баллов) и очень высокой (50 и более баллов) степени анестезиологического риска и резким снижением (отсутствием) коронарных резервов наиболее безопасным способом анестезиологического обеспечения абдоминального родоразрешения следует признать варианты общей многокомпонентной анестезии с ИВЛ.

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что предродовая оценка функционального состояния системы кровообращения с определением степени сохранности коронарных резервов и индивидуального прогностического показателя риска анестезиологических осложнений позволяет заблаговременно планировать индивидуальный подход к выбору наиболее рационального способа анестезиологического пособия, патогенетический обосновать направленность предродовой подготовки, исключить возможные тактические ошибки, определить оптимальную акушерскую тактику, обеспечивая тем самым безопасность родоразрешения.

Оценка эффективности используемых вариантов центральных (нейроаксиальных) блокад при кесаревом сечении у больных с митральным стенозом. Для объективной оценки анестезиологической эффективности и безопасности апробируемых вариантов ЦНБ применительно кесарева сечения нами использованы общепринятые клинические признаки, некоторые показатели гемодинамики и периферического кровообращения (ЧСС, СДД, КФР, УИ, СИ, ОПСС, минутный диурез), функция внешнего дыхания (ЧД, ДО, МОФ, МВЛ, SpO_2). Адекватность анестезии оценивали по индексу напряжения (ИН), используя для этого математический анализ сердечного ритма, по уровню суммарного кортизола (СК) в плазме крови, скорости экскреции норадrenalина (НА) с мочой. Исследования проводили в 5 этапов: 1-на операционном столе; 2- перед кожным разрезом; 3-на наиболее травматичном этапе операции (извлечение плода, ревизия брюшной полости); 4-после окончания операции; 5-через 24 часа после операции. Изучали так же осложнения и побочные эффекты, связанные с анестезиологическими пособиями. Все числовые величины обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента (при помощи программы Microsoft Excel). Статистические достоверными считали различия при $p < 0,05$.

Оценка эффективности СА и ЭА у больных с «незначительным» МС, оперированных в сроки гестации 36-38 недель. Анализ результатов проведенных исследований показал достаточно гладкое течение всего интра- и ближайшего послеоперационного периода и высокую эффективность ЦНБ. На

всех этапах анестезии и операции регистрировали стабильность гемодинамических показателей. Умеренное снижение СДД и ОПСС имело место только на этапе формирования хирургической стадии анестезии, достоверно более выраженное при использовании СА. Снижение АД было кратковременным и не требовало вазопрессорной поддержки; функция внешнего дыхания не страдала. Полноценная антиноцицептивная защита организма от хирургической и анестезиологической агрессии подтверждалась умеренной активацией симпатического отдела ВНС и гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы. При этом их абсолютные величины не выходили за пределы «стресс-нормы». Осложнений связанных с использованием СА и ЭА у этой категории больных не зарегистрировано.

Оценка эффективности СА, ЭА и ЭА сниженными концентрациями бупивакаина у больных с «умеренно выраженным» МС, оперированных в сроки гестации 34-36 недель. Анализ результатов проведенных исследований у пациентов всех трех исследуемых групп показал, что у всех женщин с «умеренно выраженным» МС ($2,9-2 \text{ см}^2$) к 35-36 неделе гестации формировались все признаки НК ПА (II-III ФК NYHA). Имело место значительное снижение КР, гипокинетический режим кровообращения, возрастал риск интраоперационных осложнений, что и являлось основным показанием к досрочному абдоминальному родоразрешению.

Перед кожным разрезом на высоте полного сегментарного сенсорно-моторного блока у всех пациентов регистрировали снижение СДД и ОПСС, достоверно более выраженные в группе пациентов, у которых использовали СА. Так, СДД и ОПСС в этой группе больных снизилась соответственно на 29% и 17,2%, при использовании ЭА- на 16,4% и 10,4%, а на фоне ЭА сниженными концентрациями бупивакаина только на 9,1% и 4,1%. Следует отметить, что в группе больных, у которых использовали СА исследования проводили на фоне минимальной вазопрессорной поддержки, а у пациентов, которым проводились варианты ЭА при исследованиях вазопрессорная поддержка не требовалась. На этом фоне СИ в группе больных с использованием СА снижался до $1,9 \pm 0,06 \text{ л/м}^2/\text{мин}$, составляя 78,2% от исходных величин. Минутная производительность сердца при использовании вариантов ЭА у пациентов на данном этапе исследования также имела тенденцию к снижению, но не столь выраженная, как при использовании СА, составляя соответственно 88% и 96,8% от исходных величин. Соответственно перестройки гемодинамики изменялся минутный диурез, который при использовании СА резко снижался (вплоть до анурии) что косвенно характеризует нарушение периферического кровообращения.

Перед кожным разрезом во всех 3-х исследуемых группах регистрировали умеренное, но достоверное урежение ЧД, снижение МОД и МВЛ, SpO_2 до $92,4-92,6\%$ более выраженное при использовании СА, что вызвало необходимость постоянной ингаляции увлажненного кислорода. Умеренно выраженную депрессию легочной вентиляции можно объяснить частичной блокадой межреберных нервов, а также более или менее выраженными гемодинамическими сдвигами.

На этом фоне ИН во всех 3-х исследуемых группах относительно исходных дооперационных величин снижался соответственно на 31,8%, 17,3% и 11%, а СК плазмы увеличивался на 52,9%, 44,8% и 33,5%, что свидетельствовало о значительном снижении симпатических влияний и высокой степени напряжения регуляторных систем СР с одновременной рефлекторной и вполне адекватной защитной реакцией гипоталамо-гипофизарно-адренкортикальной системы на перестройку гемодинамики и снижение симпатических влияний. Наиболее травматичный этап операции характеризовался относительной нормализацией изучаемых параметров гемодинамики, что обусловлено выраженным периферическим спазмом, связанным как с

включением адаптационно-приспособительных механизмов так, как и с вынужденным использованием вазопрессоров.

Наиболее благоприятные показатели гемодинамики регистрировали при использовании ЭА сниженными концентрациями бупивакаина. Абсолютные величины СИ в исследуемых группах больных составляли соответственно $2,12 \pm 0,09$ л/м² /мин- $2,2 \pm 0,07$ л/м² /мин и $2,34 \pm 0,06$ л/м² /мин. Функция внешнего дыхания на данном этапе исследования не страдала. Однако, SpO₂ составляла 93,2-93,8%, что требовало периодической ингаляции увлажненного кислорода.

ИН во всех трех группах достоверно повышался относительно исходных дооперационных величин соответственно на 32,7%, 28,8% и 44,6%, а концентрация СК в плазме увеличивалась на 78,7%, 70,8%, 73,5%. Следует отметить, что ни в одной из исследуемых групп ИН и СК не выходили за пределы «стресс-нормы», подтверждая тем самым высокую антиноцицептивную эффективность анестезии.

Окончание операции у пациентов 3-й, 4-ой, 5-ой групп сопровождалось тенденцией к нормализации изучаемых параметров гемодинамики, умеренным напряжением регуляторных систем СР, снижением активности гипоталамо-гипофизарно-адренальной системы. Однако, по-прежнему сохранялся гемодинамический режим кровообращения, а абсолютные величины ИН и СК в значительной степени превышали исходные дооперационные величины.

Экскреция НА с мочой за период операции в сравнении с его исходными дооперационными величинами умеренно увеличивалась от 37,3% до 47,1%, что еще раз объективно подтверждает высокое качество антиноцицептивной защиты.

Среди осложнений, связанных с использованием вариантов ЦНБ у пациентов с «умеренно выраженным» МС следует отмечать выраженную артериальную гипотензию, потребовавшую длительной вазопрессорной поддержки. Следует отметить, что это осложнение имело место более чем у 50% больных, которым использовали СА. У женщин, оперированных в условиях ЭА наблюдали преимущественно умеренно выраженную и кратковременную артериальную гипотензию, требующую одноразового болюсного введения вазопрессоров. Осложнений и побочных эффектов у больных оперированных в условиях сбалансированной ЭА сниженными концентрациями бупивакаина не зарегистрировано.

Таким образом, несмотря на высокую антиноцицептивную эффективность всех трех вариантов ЦНБ наиболее приемлемой в плане безопасности следует признать сбалансированную ЭА сниженными концентрациями бупивакаина. От использования СА у больных с умеренно выраженным МС следует отказаться в связи с реальной возможностью развития гемодинамической катастрофы в период формирования ее к хирургической стадии.

Оценка эффективности ОКСА и ОМА у больных с «выраженным» МС, оперированных в сроки гестации 32-34 недели. Анализ результатов проведенных исследований показал, что у всех женщин с выраженным МС (МО – 1,9-1,1 см²) к 32-34 неделе гестации формируются все признаки СН IIА (III ФК по NYHA), имеют место гипокINETический режим кровообращения, высокий риск интраоперационных осложнений, резко сниженные КР. В связи с этим у данной категории больных в качестве анестезиологического обеспечения операции кесарево сечение могут быть использованы только варианты общей анестезии с ИВЛ.

Сравнительной оценке подвергнуты два варианта общей анестезии с ИВЛ: ОМА на основе кетамина, фентанила, бензодиазепинов, закиса азота или рефокола и ОКСА на основе эпидуральной блокады сниженными концентрациями бупивакаина, закиса азота или рефокола.

Исходные параметры гемодинамики, функции внешнего дыхания, гипоталамо-гипофизарно-адренкортикальной систем у больных обеих групп были идентичны без достоверных межгрупповых различий.

Перед кожным разрезом, непосредственно после перевода на ИВЛ у пациентов, оперированных в условиях ОМА имела место умеренно выраженная артериальная гипертензия, повышалось ОПСС. УИ и СИ достоверно не менялись. В те же сроки у больных

оперированных в условиях ОКСА регистрировали достоверное относительно исходных дооперационных величин снижение СДД и ОПСС соответственно на 56% и 16,3%, урежение ЧСС, достоверно меньший относительно сравнительной группы темп снижения минутного диуреза. Столь разительное отличие в изучаемых показателях можно объяснить, как результат позитивного влияния превентивной анальгезии, орошения голосовой щели аэрозолем лидокаина, умеренно выраженной сегментарной симпатической блокады,

Вышеизложенное объективно подтверждают достоверно более выраженным напряжением симпатического отдела ВНС и гипоталамо-гипофизарно-адренкортикальных систем у больных оперированных в условиях ОМА. Так ИН у данной категории больных в сравнении с его абсолютными исходными величинами увеличился на 125,4%, а концентрация в плазме СК на 60%. В те же сроки у женщин основной группы ИН увеличился только на 63,3%, а СК – на 29,2%.

В наиболее травматичные этапы операции оперированных в условиях ОМА пациентов сохранялась относительная гемодинамическая стабильность. Однако сохранялись выраженная тахикардия, повышение ОПСС, олигурия; УИ и СИ снижались до $21,2 \pm 1,1$ мл/м² и $1,86 \pm 0,09$ л/м²/мин. В те же сроки у пациентов основной группы абсолютные величины СДД и ОПСС были достоверно ниже таковых в группе сравнения соответственно на 28,8% и 34,5%, УИ и СИ были достоверно более высокими, а тахикардия не носила столь выраженного характера. ИВЛ в режиме умеренной гипервентиляции в обеих группах обеспечивала достаточно высокий уровень SpO. На этом фоне регистрировали дальнейшее повышение ИН и СК плазмы в группе сравнения до $1168,2 \pm 36,0$ усл. ед. и $926,3 \pm 32,6$ нмоль/л, а в основной группе только до $846,8 \pm 38,4$ усл. ед. и $769,2 \pm 29,4$ нмоль/л, что позволяет утверждать о более надежной и качественной антиноцицептивной защите организма от хирургической агрессии пациентов, у которых использовали ОКСА.

Окончание операции в обеих исследуемых группах характеризовалось значительным улучшением изучаемых параметров гемодинамики, достоверно более выраженной в основной группе больных.

Через 2 часа после экстубации трахеи на фоне полностью восстановленного сознания, рефлекторно-мышечной активности и самостоятельного дыхания в обеих исследуемых группах каких-либо объективных признаков респираторной депрессии не зарегистрировано. Показатель SpO₂ составлял $95,8 \pm 1,3\%$, а в 7-ой – $95,3 \pm 1,3\%$.

На данном этапе исследования в обеих исследуемых группах больных регистрировали снижение симпатических влияний и степень напряжения гипоталамо-гипофизарно-адренкортикальных систем. Однако, ИН и СК плазмы оставались на достоверно высоких цифрах, что является адекватной реакцией организма на хирургическую и анестезиологическую агрессию. Экскреция НА с мочой за период операции в группе сравнения составляла $18,6 \pm 0,9$ нмоль/л, а в основной группе больных была достоверно менее выраженной, составляя $14,1 \pm 0,8$ нмоль/л, что свидетельствует о более высокой эффективности ОКСА.

Осложнения, связанные с использованием вариантов общей анестезии с ИВЛ были диаметрально противоположными в своих проявлениях. Так, при использовании ОМА это были: выраженная артериальная гипертензия непосредственно после интубации трахеи, ларингоспазм, постинтубационный ларинготрахеит.

У пациентов, оперированных в условиях ОКСА на основе ЭБ с обязательной превентивной обработкой голосовой щели 10% аэрозолем лидокаина вышеприведенные осложнения практически отсутствовали. Отсутствовала так же артериальная гипотензия столь типичная для ЦНБ в их классическом варианте.

Резюмируя изложенное можно заключить, что ОКСА выгодно отличается от ОМА, как в плане качества антиноцицептивной защиты от хирургической агрессии, так и минимальным влиянием на основные системы жизнеобеспечения. Следует отметить, что ИВЛ у данной категории больных, обеспечивая адекватный газообмен, в значительной степени нивелирует исходные нарушения функции внешнего дыхания, обусловленные

негативным влиянием СН, связанной с беременностью на фоне выраженного МС

Выводы:

1. Основной гарантией безопасного течения анестезии при абдоминальном родоразрешении больных с МС является строго индивидуальный подход к выбору анестезиологического пособия с учетом степени выраженности стеноза, сроков гестации и функционального состояния сердечно-сосудистой системы и ее резервов к моменту родоразрешения.
2. Интегральная система многофакторного прогнозирования риска осложнений во время абдоминального родоразрешения и степень сохранности коронарных резервов позволяет установить индивидуальный риск, определить анестезиологическую и акушерскую тактику, а также направленность лечебных и профилактических мероприятий.
3. При «незначительном» МС ($МО > 2,9 \text{ см}^2$), сохраненных коронарных резервах следует использовать спинальную или эпидуральную анестезию в классических их вариантах. Оптимальным сроком родоразрешения следует считать 37-38 недель гестации.
4. При «умеренно выраженном» МС ($МО - 2,9-2,0 \text{ см}^2$), сниженных коронарных резервах оптимальным вариантом ЦНБ следует считать эпидуральную анестезию сниженными концентрациями бупивакаина и превентивной анальгезией. Оптимальный срок родоразрешения 35-36 недель.
5. При «выраженном» МС ($МО - 1,9-1,1 \text{ см}^2$), резко сниженных коронарных резервах, высоком риске интраоперационных осложнений следует использовать варианты общей анестезии с ИВЛ. Оптимальный срок родоразрешения – 32-34 недели.

Использованная литература:

1. Абдуллаева М. А. Особенности тактики лечения стеноза митрального отверстия у беременных с применением эндоваскулярных технологий: Автореферат дис. Доктора философии (PhD) по медицинским наукам. Ташкент, 2020. ст 45
2. Алиев М., Жумадилов Ж.Ш., Сейдалин А.О., Жумадилов А.Ш., Акимжанов К. Д., Симаков Г. Л. Свидетельство о государственной регистрации объекта интеллектуальной собственности № 188 от 27.03.07. Система многофакторного компьютерного прогнозирования развития синдрома низкого выброса в кардиохирургии.
3. Асатова М. М., Абдукаримов Т. А., Хагёй О. А. //Анализ течения и исход беременности и родов у женщин с ревматическими пороками сердца. // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - Ташкент, 2013, 3В. С 27-28.
4. Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности (Национальные рекомендации). Разработаны комитетом экспертов Российского кардиологического общества Москва 2018. стр. 91-134.
5. Матлубов М.М. Клинико-функциональное обоснование выбора оптимальной анестезиологической тактики при родоразрешении у пациенток с ожирением. дисс ... д-ра мед наук. 2018
6. Митральный стеноз (клинические рекомендации). Министерство Здравоохранения Российской Федерации Москва. 2016. 47 стр.
7. Окорок А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Минск: Мед литература 2009; 9:258-305. [Okorokov A.N. Diagnostika boleznay vnutrennikh organov. Minsk: Med literatura 2009; 9:258-305.
8. Падроль М. М., Скрыбина В. В, Берсенева С. Р. Неблагополучные материнские исходы- анализ определений и показателей материнской и несостоявшейся материнской смертности, о чем говорят цифры. // Акушерство и гинекология 2018г, 10 с 12-18.
9. Рекомендации по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности (Европейское общество кардиологов). Российский кардиологический журнал 2019, с (24). С 151-228.
10. Семенихин А. А. «Современные подходы к анестезиологическому обеспечению вагинального и абдоминального родоразрешения у пациентов с недостаточностью кровообращения» Сборник цикла лекции Европейского образования для анестезиологов. - Ташкент-2013-С 126-136.
11. Семенихин А. А., Баратова Л. З. Оценка эффективности регионарных блокад сниженными концентрациями местных анестетиков. // Регионарная и лечение острой боли. 2009. Т IV. (4). С 21-27.
12. Семенихин А. А., Ким Ен Дин, Халилова Г. Р. Причины летальных исходов, связанных с использованием субарахноидальной анестезии в акушерстве. // Вестник врача. -2009. -№3 С. 117-119.
13. Султонов С. Н., Юсупбаев Р. Б., Умиров Л. Р. Оптимизация акушерской тактики у беременных с митральным стенозом (информационное письмо). Ташкент. 2012 ст 10.
14. Хромушин В. А., Минаков Е. И., Бархатник В. А., Хромушин О. В., Бучел. В. Ф. Упрощенный вариант алгебраической модели конструктивной логики // Вестник новых медицинских технологий. Тула: Тул ГУ. 2012. №1. С 44-47.
15. Юсупбаев Р. Б. Структура сердечно-сосудистых заболеваний и их методы родоразрешения: научное издание / Р. Б. Юсупбаев, М. Ж. Даулетова, Ш. С. Мухамедова, Г. М. Умарова // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. – Ташкент, 2012. - №4-С 36-37 (Шифр Н 9012).
16. Юсупбаев Р. Б. «К вопросу о родоразрешении беременных с заболеваниями сердца» «Журнал теоретической и клинической медицины» №2, 2012г. С. 40-46.
17. Юсупбаев Р. Б., Закирова Ф. А., Бекбулатова И. Р. Ведение беременности и родов при заболеваниях сердца (методическое пособие). Ташкент- 2013. -32 С.
18. Benatta NF, Batouche DD, Djazouli MA, Zelmat SA, Merzouk T, Hammou L. [Management of mitral valve stenosis during pregnancy at the Oran universityhospital center: About 83 cases]. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2018Sep; 67(4):274-279. doi: 10.1016/j.ancard.2018.04.013. Epub 2018 Jun 15. French.PubMed PMID: 29909950.

19. Fanning N, Balki M, Sermer M, Colman J, Carvalho JC. Noninvasive cardiacoutput monitoring during general anesthesia for Cesarean delivery in a patientwith severe aortic stenosis. *Can J Anaesth.* 2011 Sep; 58(9):837-41. doi:10.1007/s12630-011-9537-z. Epub 2011 Jun 18. PubMed PMID: 21688054.
20. Fu Q, Wang XJ, Wang BS, Lin JH. Cardiac risk prediction model for pregnant women with structural heart disease in Eastern China. *Int J Gynaecol Obstet.* 2019Jun; 145(3):324-330. doi: 10.1002/ijgo.12820. Epub 2019 Apr 23. PubMed PMID: 30932184Sener EB, Guldogus F, Karakaya D, Baris S, Kocamanoglu S, Tur A. Comparison of neonatal effects of epidural and general anesthesia for cesarean section. *Gynecol Obstet Invest.* 2003; 55 (1):41-5. PubMed PMID: 12624551.
21. Scott H, Bateman C, Price M. The use of remifentanil in general anaesthesiafor caesarean section in a patient with mitral valve disease. *Anaesthesia.* 1998 Jul; 53(7):695-7. PubMed PMID: 9771179.
22. Szpotanska-Sikorska M, Mazanowska N, Jankowski K, Lichodziejewska B,Bomba-Opoń D. Favourable pregnancy outcome in a woman with secondary pulmonary hypertension complicating mitral stenosis. *Ginekol Pol.* 2017;88(5):276-277.doi:10.5603/GP.a2017.0052.PubMed PMID: 28580575.
23. Wu w, Chen Q, Zhang L, Chen W. Epidural anesthesia for cesarean section for pregnant women with rheumatic heart disease and mitral stenosis *Arch Gynecol Obstet.* 2016 Jul; 294 (1):103-8.doi. PubMed PMID: 26742731/10. 1007/s00404-015-4003-8. Epub 2016 Jan.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000